

СТРАТЕГИК ШЕРИКЧИЛИК ВА ИТТИФОҚЧИЛИК МУНОСАБАТЛАРИГА ОИД ХАЛҚАРО ШАРТНОМАЛАР: ЎЗАРО ЎХШАШ ВА ФАРҚЛИ ТОМОНЛАР

3.3.Бозоров

Мустақил тадқиқотчи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11524645>

Аннотация: Мазкур мақолада стратегик шерикчилик тушунчаси, халқаро ва сиёсий соҳадаги стратегик шерикчиликнинг асосий мезонлари борасида сўз юритилган. Шунингдек, мақолада стратегик шерикчилик ва иттифоқчилик муносабатлари ўртасидаги ўзаро ўхшаш ва фарқли жиҳатлар қиёсий таҳлил қилинган.

Аннотация: В данной статье говорится о понятии стратегического партнерства, основных критериях стратегического партнерства в международно-политической сфере. Также в статье сравниваются сходства и различия стратегического партнерства и союзнических отношений.

Abstract: This article talks about the concept of strategic partnership, the main criteria of strategic partnership in the international and political sphere. Also, the article compares the similarities and differences between strategic partnership and alliance relations.

Калит сўзлар: стратегик шерикчилик, халқаро ҳуқуқ, феномен, ультиматум, табиий иттифоқдошлар.

Ключевые слова: стратегическое партнерство, международное право, феномен, ультиматум, естественные союзники.

Keywords: strategic partnership, international law, phenomenon, ultimatum, natural allies.

XXI аср бошида дунёнинг бугунги юзини туб ислохотлар узгартирмоқда. Давлатлар ўртасида инсоният манфаати йулида тинчлик, демократия, инсон ҳуқуқлари, хавфсизлик, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш каби умумбашарий муаммоларни ҳал қилиш учун халқаро-ҳуқуқий шароит яратиш мақсадида ўзаро манфаатдорликка асосланган халқаро алоқалар ривожланмоқда.

Мазкур жараёнларда халқаро ҳуқуқ субъектлари ўртасидаги муносабатларни тартибга солувчи халқаро ҳуқуқ биринчи даражали роль ўйнайди. Ўзбекистон Республикаси мустақиллика эришганидан сўнг, суверен давлат сифатида жаҳон ҳамжамиятига фаол кириб бормоқда, хорижий мамлакатлар билан халқаро алоқаларни мустақамлаб, шартномавий ва дипломатик амалиётни кенгайтирмоқда.

Расмий маълумотларга кўра, Ўзбекистон дунёдаги 144 та давлат билан дипломатик алоқалар ўрнатган. Уларнинг охиригиси 2023 йил июнда Тринидад ва Тобаго бўлганди. Маълумот учун, БМТга аъзо суверен давлатлар сони 193 тани ташкил этади.

Ўзбекистоннинг хорижий мамлакатларда 59 та дипломатик ва консуллик муассасаси бор. Ўзбекистонда эса 46 та хорижий давлатнинг элчихонаси (*энг охиригиси – 2023 йил очилган Қатар элчихонаси*), 3 та бош консуллик муассасаси ва ўндан ортиқ халқаро ташкилотларнинг ваколатхоналари бор.

Давлатлар ўртасида савдо ва бошқа алоқаларнинг ўсиши ҳамда одатда давлат раҳбарларининг сиёсий иродаси натижасида дипломатик муносабатлар кейинги босқич, яъни стратегик шерикчилик ва иттифоқчилик даражаларига кўтарилиши мумкин.

Хорижий давлатлар билан муносабатлар ўрнатиш ва ўзаро ҳамкорлик қилиш бўйича тузилган Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномаларини таҳлил қиладиган бўлсак, уларни шартли равишда икки гуруҳ ёки даражага бўлиш мумкинлигини кузатамиз. Булар:

- стратегик шерикчилик тўғрисидаги шартномалар;
- иттифоқчилик муносабатларига оид шартномалар.

Биринчи гуруҳга кирувчи халқаро шартномалар хусусида сўз юритадиган бўлсак, аввало стратегик ҳамкорлик тушунчасига тўхталиб ўтишимиз лозим.

Стратегик шерикчилик – бу икки давлатнинг сиёсий, иқтисодий, ижтимоий ва бошқа соҳалардаги узоқ муддатли ўзаро ҳамкорлигидир. Бу, шунингдек, ҳаётий муҳим йўналишлар ҳисобланган хавфсизлик ва мудофаа соҳасидаги манфаатларнинг яқинлашишини назарда тутди.

Халқаро ва сиёсий соҳадаги стратегик шерикчиликнинг асосий мезонлари сифатида куйидагиларни келтириш мумкин:

- шерик давлатларнинг ҳамкорликка ўзаро қизиқиши ва бунинг учун кўплаб соҳаларнинг мавжудлиги;
- ҳаётий муҳим стратегик мақсадларга фақатгина томонларнинг саъй-ҳаракатларини жиддий мувофиқлаштирилиши билан эришиш мумкинлиги;
- ўзаро муносабатларнинг узоқ муддатли характерга эга эканлиги;
- ҳамкорликнинг мазмуни ва уни амалга ошириш механизмларини белгилаб берувчи ҳуқуқий базанинг мавжудлиги;
- стратегик шерикчиликни амалга оширишнинг белгиланган механизмларининг мавжудлиги;
- ҳар қандай ҳолатда ҳам томонларнинг бир-бирининг манфаатларини ҳисобга олиш, муросага келиш ва шерикни қўллаб-қувватлаш қобилияти;
- шерикка нисбатан камситувчи ва ултиматум қўйувчи ҳаракатлардан ўзаро тийилиш;
- ҳамкорлик натижаларининг самарадорлиги нафақат сиёсий элитага, балки бутун жамиятга ҳамда оддий фуқароларнинг ҳаётига таъсир қилиши керак¹.

Ташқи ишлар вазирлигининг маълумотларига кўра, Ўзбекистон ҳозирги кунга қадар иккита давлат билан иттифоқчилик, 15 та давлат билан стратегик шерикчилик (*шу иттифоқчиларни ҳам қўшиб ҳисоблаганда*) тўғрисида шартномалар имзолаган.

Стратегик шерикчилик тўғрисидаги халқаро шартномалар **АҚШ** (2002 йил 12 март), **Япония** (2002 йил 29 июль), **Озарбайжон** (2004 йил 23 март), **Россия** (2004 йил 16 июнь), **Жанубий Корея** (2006 йил 29 март), **Ҳиндистон** (2011 йил 18 май), **Хитой** (2012 йил 6 июнь), **Қозоғистон** (2013 йил 14 июнь), **Туркия** (2017 йил 25 октябрь), **Қирғизистон** (2017 йил 5 октябрь), **Туркменистон** (2017 йил 6 март), **Тожикистон** (2018 йил 17 август), **Покистон** (2021 йил 15 июль), **Венгрия** (2021 йил 30 март), **Италия** (2023 йил 8 июнь) каби давлатлар билан Ўзбекистон Республикаси ўртасида тузилган.

¹ Новиков И.А. Стратегическое партнерство как феномен международной политики. Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4: История. Регионоведение. Международные отношения. – 2010 – № 1(17) – С. 117-124.

Ўзбекистон Республикасининг стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларига оид икки ва кўп томонлама халқаро шартномалари 2024 йил 1 январь ҳолатига кўра, жами 36 тани ташкил этади. Шулардан:

34 та – икки томонлама халқаро шартнома ва ҳужжатлар;

2 та – кўп томонлама халқаро шартномалар.

Ҳозирги кунга келиб, Ўзбекистон Республикаси ҳамда хорижий давлатлар ўртасида тузилган иттифоқчилик муносабатларига оид иккита халқаро шартнома мавжуд. Булар Россия Федерацияси ва Қозоғистон Республикалари билан тузилган шартномалардир.

Шу ўринда стратегик шерикчилик ва иттифоқчилик муносабатлари ўртасида қандай фарқлар борлигига тўхталиб ўтадиган бўлсак, иттифоқчилик муносабатлари стратегик шерикликдан кейинги босқич бўлиб, у давлатлар ўртасида икки томонлама ва кўп томонлама асосда муайян соҳа-йўналишларни қамраган ҳолда ўрнатилиши мумкин.

“Иттифоқчилик муносабатлари” (allied relations) ва “стратегик шериклик” (strategic partnerships) тушунчалари халқаро муносабатлар тизимида катта аҳамиятга эга феноменлар ҳисобланади. Мазкур икки тушунча ўртасида нозик фарқларни кўришимиз мумкин.

Иттифоқдош давлатлар ўртасида, одатда, дўстлик, яқинлик, табиий ҳамжиҳатлик, уйғун муносабатлар мавжуд бўлади. Ғарб манбаларида бундай давлатлар “табиий иттифоқдошлар” (natural allies) деб ҳам аталади.

Стратегик шериклик ҳолатида эса икки давлатни умумий манфаатлар бирлаштириб, сиёсий қадам ва саъй-ҳаракатларни биргаликда, келишган ҳолда қабул қилишга ундайди. Бу ҳолатда, энг биринчи навбатда, миллий манфаатларнинг уйғунлиги бўлиб, стратегик қарорларни биргаликда, ҳамжиҳат бўлиб қабул қилиш назарда тутилади.

Бироқ кенгроқ қараганда, стратегик шериклар иттифоқдошлардан фарқли ўлароқ, маданий ёки мафкуравий яқинликка эга бўлиши шарт эмас. Аммо хавфсизликка умумий таҳдидлар ва хавф-хатарларга юзланганда икки томон ўзларининг маданий ва мафкуравий тафовутларига эътибор қаратмай, стратегик шерикларга айланади. Умумий муаммога қарши икки томон ўзларининг стратегик ресурс ва имкониятларини бирлаштириб, бир-бирларига ёрдам қўлини чўзади. Миллий манфаат барча мулоҳазалардан устун бўлади.

Иттифоқдошлар билан эса, мамлакатнинг халқаро саҳнадаги қарорлари ва хатти-ҳаракатлари легитим, мантиқан асосли туюлиб, уларга нисбатан халқаро ҳамжамиятда ишонч юқорироқ бўлади. Чунки бу қарорлар бир нечта мамлакатнинг розилигини олган бўлади.

Озарбайжонлик тадқиқотчи М.Мехтиеванинг фикрича, “иттифоқчиликка оид халқаро шартномалар баъзи бир давлатларнинг эгоистик мақсадларига йўғирилган бўлиши ҳам мумкин. Бундай ҳолатда иттифоқчилик муносабатларига киришган томонлардан нисбатан заифроғи иккинчи кучли томоннинг назорат доирасига тушиб қолиши хавфи юзага келади. Шунинг учун, бу каби шартномаларнинг туб негизида кучли томоннинг нафақат ўз иттифоқчисини, балки ўзининг геосиёсий позицияларини йўқотишга бўлган қўрқуви ётади деб бемалол айтишимиз мумкин”².

² М. Мехтиева. “Стратегическое партнерство в мировой политике” // STRATEJİ TƏHLİL | Say 3-4 (21-22) • 2017

References:

1. Новиков И.А. Стратегическое партнерство как феномен международной политики. Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4: История. Регионоведение. Международные отношения. – 2010 – № 1(17).
2. М. Мехтиева. “Стратегическое партнерство в мировой политике” // STRATEJI TƏHLIL | Say 3-4 (21-22) • 2017.
3. Саидов А.Х. Халқаро ҳуқуқ. Дарслик. –Т.: “Адолат”, 2001.
4. Ўзбекистон Республикасининг 06.02.2019 йилдаги ўРҚ-518-сонли “Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномалари тўғрисида”ги қонуни
5. Ўзбекистон Республикаси қонунчилик маълумотлари миллий базаси. <https://lex.uz>

